

LA INSPIRACIÓN

Hilario Atienzo

La libertad esta simbolizada en las aves
por qué representa esa condición con su vuelo

¡Pero!

Esa libertad es condicionada

ya que siempre está sujeta a sus hábitos y costumbres

Condena, a una cadena que nunca se rompe,

¡Solo con la muerte!

Sin embargo, el hombre busca otros senderos

despojándose por unos instantes de sus cadenas

buscando un camino dentro de su ser desconocido y misterioso

bogrando así conseguir por unos instantes una pequeña libertad

y a esa condición le llama inspiración.

ISPIRAZIONE

La libertà è simboleggiata negli uccelli

Perché rappresenta questa condizione con il suo volo

Però,

Questa libertà è condizionata.

Poiché è sempre soggetto alle abitudini,

La Condanna, a una catena che non si rompa,

Solo con la morte!

Tuttavia, l'uomo cerca altre strade.

Spogliarsi delle catene per qualche istante

Alla ricerca di un percorso all'interno del suo "sé" sconosciuto e misterioso

Realizzando così per qualche istante una piccola libertà

E la chiama condizione di
Ispirazione.

LA PERSONALIDAD

No poseemos una personalidad real
Fantaseamos con ser un día héroe y otro día víctima
Caminamos por un mundo de múltiples formas de ser
Que no logramos conocer en una vida, o quizás otra
Y cuando se logra
nos damos cuentas que la mayor parte
la hemos pasado soñando
y que la verdadera personalidad
ha sido nuestra compañera de vida.

PERSONALITÀ

Non abbiamo una vera personalità
Fantastichiamo per essere un giorno un eroe e un altro giorno una vittima
Camminiamo attraverso un mondo di molteplici modi di essere
Che non basta una vita per conoscerle.
E quando pensiamo di aver raggiunto una maturità
Ci rendiamo conto che la maggior parte di essa
L'abbiamo trascorsa sognandola
Ma che la vera personalità è già
Stata la nostra compagna di vita.

Nombre del cuadro: La Inspiración / **Tamaño:** 73x 67 / **Térmica:** Oleo **Autor:** Hilario Atienzo **Año:** 2021 / **Ciudad de:** Milán, Italia.

LA INSPIRACIÓN

La inspiración, llamada por el poeta o el artista "La Musa", es parte de esa composición imaginativa que todo llevamos por dentro; sin embargo, sin ella no podemos ver los caminos claros a la imaginación.

En este trabajo artístico representado por el género femenino, que viene siendo parte de la imaginación del hombre Hilario trata de conseguir esa inspiración en ella, mezclándola con aves representativas al vuelo como ejemplos de libertad y movimiento,

Desarrollar un tema pictórico no ha sido del todo fácil, ante de ser pintor ha sido Dibujante, Diseñador Gráfico, por lo tanto, para él ha sido un camino de mucha dificultad manifestar en el óleo partes de sus ideas, un camino de aprendizaje y conocimiento que en él estaba, ¿pero no lo practicaba?

Sus obras están representadas con un gran colorido, dándole la fuerza y el mensaje que él quiere transmitir como artista, utilizando el sentimiento que se manifiesta en cada ser humano, dándole así un sentido filosófico que en nuestro interior se encuentra.

Hilario Atienzo comenzó como dibujante de caligrafía allá por los años 1975 donde era estudiante de arte en una academia en Maracaibo Estado Zulia que se llama Julio Árraga. Cuando cursaba el tercer año, su profesor lo recomendó a un empresario en el mundo de los diplomas iniciándose allí como dibujante caligrafista por considerarlo bueno para estos menesteres,. Más tarde, incursiona en el mundo de la serigrafía, pero él sentía que habían otras cosa que conocer, viaja a valencia una ciudad que se encuentra en el centro del país y allí como dibujante de publicidad conoce el mundo de la impresión litográfica.

Le llama la atención el mundo editorial y aprende como funciona una empresa gráfica y se hace jefe en poco tiempo trabajando en muchos proyectos editoriales de la época. En 1988 una editorial que se encuentra al otro extremo del país lo contrata como jefe de fotolito tercero al mando viaja a san Cristóbal donde desarrolla gran parte de su potencial que no conocía.

En San Cristóbal trabajó como caricaturista en varios periódicos como el diario Pueblo, diario *Los Andes* y el periódico *La Nación*, siendo allí director de la Revista *Pirulin*, luego viaja a Maracaibo y trabaja en el diario *La Verdad* en el Zulia como caricaturista en una revista de humor político. En el diario *Que Pasa* crea con un escritor de estilo una revista de humor que circula todo los sábados con el nombre de " A

punta de Palo". Estamos ya en los años 2003, da la casualidad que ese escritor fue contratado por una universidad situada en la costa oriental y lo invita a participar en un proyecto editorial universitario donde trabaja como diseñador gráfico laborando allí por un espacio de 18 años, donde estudio cine elaboro varios proyectos de libros Históricos de temas regionales tanto personales como universitario.

Hilario recuerda la universidad como su mejor escuela, ya que allí pudo desarrollar esa inquietud que no encontraba camino para despertar, comenzó a pintar y a crear historias gráficas y a escribir sus propios libros motivados por sus compañeros de labores (profesores de la universidad).

Hoy me encuentro fuera de mi país, y llevo dentro esa inquietud de manifestación aprendida en la universidad a lo largo de todos esos años, que, como costumbre, no he parado de pintar de escribir de crear historias gráficas, no buscando oportunidades porque con el solo hecho de estar en mi taller pintando, considero que es la mayor oportunidad que me ha dado dios, a sido esa inspiración que encontré y pude atrapar trabajando en la universidad Rafael María Baralt de la costa oriental de Maracaibo.

L'ISPIRAZIONE

L'ispirazione, è quell'impulso chiamato dal poeta o dall'artista "La Musa", fa parte di quella composizione fantasiosa che tutti nutriamo e portiamo dentro noi stessi, la quale, senza di essa non possiamo vedere i percorsi chiari verso l'immaginazione.

In questo lavoro artistico rappresentato dal genere femminile, un argomento costantemente presente nell'immaginazione dell'uomo, l'artista Hilario ispira e stimola l'arte mescolandola con esempi rappresentativi di libertà e di movimento, quali gli uccelli in volo.

Per l'artista Hilario sviluppare un tema pittorico non è stato del tutto facile. Prima di accrescere la capacità di pittura è stato un "Fumettista" e "Grafico". In seguito alla sua esperienza nel disegno ha nutrito l'interesse per questa forma di "bell'arte", che possedeva dentro se stesso ma non aveva ancora praticato. Il percorso di apprendimento è stato difficile ma allo stesso tempo ispirativo e passionale, le sue opere sono rappresentate con grandi colori, portatrici di forza e di messaggi che l'artista vuole trasmettere, usando il sentimento e l'animo che si manifesta in ogni essere umano, ponendo così un senso filosofico personale.

Hilario Atienzo ha iniziato come disegnatore nel 1975, quando era uno studente d'arte presso l'accademia artistica Julio Arragas nella città di Maracaibo, nello stato di

Zulia, regione del Venezuela. Durante il terzo anno, il suo insegnante lo raccomandò a un imprenditore operante nel settore grafico, iniziando così la sua carriera da disegnatore grafico. Allo stesso tempo migliora la sua abilità attraverso la pratica della serigrafia e in seguito decide di cambiare città trasferendosi a Valencia per intraprendere nuove esperienze lavorative.

Il mondo dell'editoria cattura la sua attenzione e da lì a poco diventa capo di una piccola tipografia apprendendone il suo funzionamento. Nel 1988 un'importante casa editrice di San Cristobal, città dall'altro lato del paese, lo assume come responsabile di fotolito di terze parti dando l'opportunità di esprimere tutta la sua esperienza maturata finora.

A San Cristóbal ha lavorato anche come fumettista in vari giornali come il quotidiano "El Pueblo", "Los Andes" ed infine "La Nacion". Porta avanti un progetto editoriale come direttore della rivista Pirulin, ed in seguito ritorna nella città di Maracaibo lavorando nel giornale "La Verdad del Zulia" come fumettista in una rivista di umorismo politico. Sul quotidiano "Que Pasa", insieme ad uno scrittore, crea una rivista umoristica che viene pubblicata ogni Sabato con il nome di "A punta de Palo". Nell'anno 2003, viene assunto dall'università Rafael María Baralt di Maracaibo e lo invitano a partecipare ad un progetto editoriale universitario dove vi resta lavorare come grafico per il periodo di 18 anni. Inoltre ha studiato cinema ed elaborato diversi progetti di libri storici su temi regionali, sia per lavori personali che universitari.

Hilario, ricorda gli anni di lavoro nell'università come la sua scuola migliore, poiché lì ha potuto sviluppare il suo animo interiore, le sue emozioni, ha iniziato a dipingere, a creare storie grafiche e scrivere i propri libri motivato anche dai suoi colleghi di lavoro.

Oggi lui è lontano dal suo Paese, e porta dentro di sé con motivazione quel carattere e coraggio appreso all'università in tutti quegli anni di professione, che, come al solito, non gli hanno mai fatto perdere la fiducia e la volontà di esprimere i propri sentimenti attraverso le varie forme artistiche a lui più conosciute.

Tema: Quiénes somos

Autor: Hilario Atienzo / **Tamaño:** 70 x 100 / **técnica:** Óleo sobre Tela. **Año:** 2021 / Milán, Italia

Tema: Amor Interno

Autor: Hilario Atienzo / **Tamaño:** 70 x 100 / **técnica:** Óleo sobre Tela. **Año:** 2021 / Milán, Italia

Tema: Venus

Autor: Hilario Atienzo / **Tamaño:** 84 x 100 / **técnica:** Óleo sobre Tela / **Año:** 2021 / Milán Italia

Tema: Pablo Picasso

Autor: Hilario Atienzo / **Tamaño:** 70 x 100 / **técnica:** Óleo sobre Tela / **Año:** 2021 / Milán, Italia

Tema: Salvador Dalí

Autor: Hilario Atienzo / **Tamaño:** 70 x 50 / **técnica:** Óleo sobre Tela / **Año:** 2021 / Milán, Italia

Tema: El amor como locura

Autor: Hilario Atienzo / **Tamaño:** 46 x 66 / **técnica:** acrílico / Tinta China, Dibujo en Cartulina 250 gr. / **Año:** 2021 / Milán, Italia

Tema: Mujer Pensativa

Autor: Hilario Atienzo / **Tamaño:** 46 x 66 / **técnica:** acrílico /Tinta China, Dibujo en Cartulina 250 gr. / **Año:** 2021 / Milán, Italia

Lamore è l'unico virus che tutti vogliamo essere infestato

Tema: La Personalidad

Autor: Hilario Atienzo / **Tamaño:** 46 x 66 / **técnica:** acrílico /Tinta China, Dibujo en Cartulina 250 gr. / **Año:** 2021 / Milán, Italia

Tema: La india y el tucan

Autor: Hilario Atienzo / **Tamaño:** 40 x 400 / **técnica:** Óleo sobre Tela / **Año:** 2021 / Milán, Italia

Tema: La negra

Autor: Hilario Atienzo / **Tamaño:** 50 x 600 / **técnica:** Óleo sobre Tela / **Año:** 2021 / Milano Italia

Proyecto del cacique mara historia de ficción desarrollada en los tiempos de la conquista española en américa del sur en esta historia ganan los indios sobre la maldad de los conquistadores.

Proyecto de caricaturas llamado *El malhechor* humor político y social sano y divertido

Proyecto para las redes sociales en Italia periodistas italianos: